

أنماط الإفادة من شبكة المعلومات لمكتبات البحث في مكتبة الجامعة الأمريكية بالقاهرة : دراسة استكشافية

المستخلص

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الشبكات الببليوجرافية العالمية والتحقق من الاعتقاد بأن الفهرسة المنقولة توفر الوقت والجهد والتكاليف، مع التركيز على شبكة المعلومات لمكتبات البحث (RLIN)، واستخدامها في مكتبة الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والوقوف على مدى جودة ناتج عملية الفهرسة بالنسبة للكتب العربية، وحجم تمثيل المنفردات (Monographs) العربية في الشبكة ومقارنتها بفهارس بعض المكتبات المحلية لتحديد مقدار تمثيل المنفردات العربية في شبكة RLIN.

وجاءت الدراسة في مقدمة وأربعة فصول، جاءت المقدمة كمدخل تمهيدي، وتناولت مشكلة الدراسة، وأهميتها وأهدافها، وتساؤلاتها، والمنهج المتبع فيها، وأدوات جمع المعلومات، هذا بالإضافة إلى اشتغالها على بيان بالدراسات السابقة. تناول الفصل الأول "المرافق/ الشبكات الببليوجرافية العالمية" تعريف المرافق الببليوجرافية، واستعرض تاريخها التقليدي والمحاسب، وتحديد كيفية اختيار المكتبة لأحد المرافق الببليوجرافية للاشتراك فيه، والفوائد المترتبة على اختيار المكتبة للمرفق المناسب. أما الفصل الثاني "جماعة مكتبات البحث" فقد استعرض كل ما يتعلق بالجماعة من حيث: التاريخ، والأهداف، والأنشطة، والإدارة، والعضوية، وقواعد البيانات والخدمات، واختتم هذا الفصل

بالحديث عن الاتحاد بين جماعة مكتبات البحث RLG، ومركز التحسين المباشر للمكتبات OCLC. وتناول الفصل الثالث "شبكة المعلومات لمكتبات البحث" تاريخ الشبكة وإصداراتها المتلاحقة، وأعضائها، وفوائدها، والتطورات التي طرأت عليها عند التحول إلى RLIN21، ثم تناول تحليل محتويات الفهرس الموحد لجماعة مكتبات البحث، واختتم بالحديث عن تكاليف البحث باستخدام RLIN21. وجاء الفصل الرابع "إفادة مكتبة الجامعة الأمريكية بالقاهرة من برامج وخدمات جماعة مكتبات البحث: دراسة تطبيقية" ليتناول الجانب التطبيقي في هذه الدراسة، فبدأ بالحديث عن مكتبة الجامعة الأمريكية بالقاهرة وتطور النظم الآلية بها؛ ثم انتقل الحديث إلى إفادة المكتبة من خدمات وبرامج جماعة مكتبات البحث؛ واختتم هذا الفصل بعرض نتائج الدراسة الببليوجرافية. وأخيراً جاءت نتائج وتوصيات الدراسة. وكان من أهم نتائج الدراسة نجاح تجربة مكتبة الجامعة الأمريكية وإفادتها من شبكة RLIN إفادة كبيرة في: الفهرسة المنقولة، ومشاركة المصادر، والإمداد بالوثائق، والخدمة المرجعية. أيضاً من أهم عوامل نجاح المكتبة اهتمامها بالعنصر البشري في منظومة العمل، ومتابعة التعليم المستمر والتدريب لهيئة المفهرسين بالمكتبة، وهذا ما تعاني المكتبات المحلية من نقص واضح فيه. من النتائج أيضاً، مساحة تمثيل العناوين باللغة العربية في رصيد المرافق الببليوجرافية قليل للغاية ولا يصل إلى 1% من إجمالي رصيد (RLIN و OCLC). أما أبرز توصيات الدراسة فكانت ضرورة مراجعة مكتبة الجامعة الأمريكية بالقاهرة لطريقة

انضمامها لشبكة OCLC – في إطار اندماج جماعة مكتبات البحث RLG مع OCLC- وكيفية إضافة محتويات قاعدة بياناتها المحلية، وخاصة تسجيلات الأوعية باللغة العربية، لرصيد (WorldCat) الفهرس الموحد لشبكة OCLC. كما توصي الدراسة بضرورة اعتماد المكتبات العربية على نظم آلية متكاملة تدعم شكل (MARC21) ، كما تدعم معيار Z39.50. أيضاً التأكيد على حاجة المكتبات المحلية للفهرسة التعاونية، والمشاركة في المصادر.